

ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Отахонов Шохжахон

Студент группы-Бх 223, Факультета "Бухгалтерия и менеджмент"
Самаркандского института экономики и сервиса

Юлдашева Дилноза Бекмурадовна

доктор философских наук в филологии (PHD),
доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Аннотация: В этой статье описывается необходимость знания иностранных языков для изучения экономических терминов. А также знание иностранных языков для ведение экономических отношений с другими странами, объясняется как используются экономические неологизмы.

Ключевые слова: XXI век, дипломатические экономические отношения, термины, неологизмы.

Введение: Сегодня, в то время, когда наука и технологии развиваются во всем мире. Внимание к изучению иностранных языков возрастает с каждым днем. ” О мерах по выводу деятельности по популяризации иностранных языков на качественно новый уровень в Республике Узбекистан” Решение Президента Республики Узбекистан является ярким примером этого. В наше время знание иностранных языков доступно не только филологам, а становится очень необходимым для представителей всех областей. Независимо от сферы вашей деятельности, в 21 веке, вы должны знать как минимум 2-3 иностранных языка это требование времени. В настоящее время в Узбекистане знание русского и английского языка, на ряду с родным языком очень помогает в области специализации и расширяет познание достижений в этой области. Особенно когда одна страна подписывает экономическую сделку с другой страной или проводит дипломатические отношения, появляется нужда в специалистах со знанием иностранного языка. Известно, что экономика играет важную роль в любом обществе. По этой причине слова и термины, относящиеся к экономике, должны быть ясны, кратки и логически обоснованы. Быстрое развитие науки и техники также влияет на экономику. В результате чего ряд других экономик вызывает появление новых неологизмов в данной области. В целом, в процессе заимствования международных экономических слов в узбекский язык, следует учитывать ряд важных аспектов. В процессе вхождения экономического термина в узбекский язык необходимо обратить внимание на следующие его аспекты:

совместимость термина со звуковой системой узбекского языка; есть-ли у него узбекская альтернатива или нет; на сущность данного экономического термина; на его простоту и беглость. После того, как наша страна обрела независимость, она шаг за шагом переходит на рыночную экономику. В обществе принимаются законы рыночной экономики. Неологизмов, обслуживающих рыночную экономику, становится все больше. Определенная часть из них узбекизирована исходя из возможностей нашего родного языка. А определенная часть используется в качестве международного ассигнования.

Можно наблюдать следующие ситуации в использовании экономических терминов в узбекском языке:

Многие термины узбекизированы исходя из возможностей нашего языка. В этой статье дана группа терминов с готовыми вариантами на узбекском языке, определенная часть переводится и используется, а оставшаяся часть делается на основе законов узбекского языка. Например: аукцион-kimoshdi, маклер-dallol, коммерсант-tijoratchi, комиссионное вознаграждение-vositachilik haqi, экономика-iqtisodiyot, чек на предъявителя-oq chek, shaxssiz chek, акционер-aktsiyador, бизнесмен -bizneschi и т.д.

Другой метод который используется в большинстве стран мира. Это использование международных экономических терминов в узбекском языке не изменяя их. Здесь необходимо подчеркнуть, что трудно найти узбекскую альтернативу, всем новым терминам. Поэтому основная часть из них, в большинстве странах мира используется в одной форме то есть не изменяя их и такое использование комфортно для международных бизнесменов. Например: коррупция, кредит, экспорт, грант, аудитор, валюта, аренда, управляющий, лицензия, бизнесмен, нерезидент.

Ниже приведены некоторые термины, которые широко используются в области экономики. Некоторые из них — узбекские слова, некоторые — слова из других языков, непосредственно вводятся и используются в нашем языке.

Обсуждение

Агент-другое лицо при подготовке различных договоренностей, выполнении определенных работ (юридическое или физическое) лицо, осуществляющее деятельность за свой счет и от его имени. В торговле с торговым агентом соглашается производственное предприятие, фирма или частное лицо и действует по договоренности, опираясь на доверенность.

Акционер-физическое или юридическое лицо, владеющее акциями акционерного общества юридическое лицо. Акции могут принимать разные формы.

Банк-это объединение временно свободных денежных средств, и у кого это есть временная потребность в деньгах-это кредитно-финансовое учреждение,

которое занимается выдачей денег в качестве ссуды. Банк не только аккумулирует временно свободные денежные средства хозяйственных организаций в одном месте, но и аккумулирует временно свободные денежные средства в руках населения в качестве вкладов в сберегательных банках и использует их в качестве кредитных ресурсов.

Бартер-вид торговой деятельности, при котором обмен товара происходит без денежной оплаты. При обмене учитываются цены на продукцию, цены на международном и внутреннем рынке, качество, условия поставки, устанавливается соотношение между ними.

Биржа (Голл. beurs, нем. Borse - кошелек) - 1. Продукт, валюта и стоимость организация, принимающая активное участие в обороте бумаг, осуществляющая бухгалтерское и информационное обслуживание. За оказание услуги биржа взимает брокерский сбор. Биржа возникла в XVII веке и названа в честь бельгийского купца де ля биржа. В его доме и на площади перед его домом проходили собрания купцов, владельцев итальянских банков.

Бизнес (визуально. Business - работа, деятельность, занятие) - к богатству, прибыли направленная работа, деятельность. Бизнес делится на крупные, крупные и мелкие в зависимости от масштабов ведения хозяйства. Укомплектованность подразделяется по среднему количеству работников и объему выпускаемой продукции. При этом "бизнес" имеет несколько значений: а) специальность; б) коммерческая деятельность; в) торговое предприятие, фирма; г) выгодная сделка

Бизнесмен (англ. Business - работа, Man - Человек) - Человек, занимающийся бизнесом, корчалон.

Бонус-вознаграждение за службу, поощрение. Бонус на товарном рынке сумма зависит от стоимости проданного или приобретенного товара, процента, получаемого от него, быстроты реализации товара на рынке, способа реализации, уровня конкуренции между талантливыми комиссионерами.

Брендинг-область разработки фирменного стиля и его элементов системы маркетинговых коммуникаций, создания своеобразного имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов.

Вывод

В результате совершенствования механизмов рыночной экономики в нашей стране, развились все формы частной собственности, открывается широкий путь для предпринимательской деятельности, в результате чего наша страна начала вести купле-продажные отношения с другими странами, то есть экспортно-импортные отношения, и в связи с этим важно знать иностранный язык, в частности, нам необходимо понять экономические неологизмы. В этом отношении вспомним выступление первого Президента нашей республики

И.А.Каримова: «В нашей стране осуществлены социально-политические, духовные и экономические реформы. В подготовке национальных кадров с широким мировоззрением, в их компетентности большую роль сыграл иностранный язык “.

Литература:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so‘zlar global biznes aloqalaridagi o‘rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан / Сборник материалов / II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Anqlik kuchi: to‘g‘ri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar.

7. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.